

5. Rahmatov Hamro, Oshilova Laylo “Mustaqil ta’lim: torshiriq va tavsiyalar” metodik qo‘llanma, Buxoro-2020 y.

Nurmatov A.Y. Dars mashg‘ulotlarini masofaviy ta’lim orqali tashkil etish mexanizmlari. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2023. 3-son. 307-311-betlar.

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TINGLOVCHILARNING AMALIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI TAKOMILLASHTIRISH

Usmonov Muzaffar

Andijon viloyati pedagogik mahorat markazi bo‘lim boshlig‘i

Annotatsiya. Malaka oshirish jarayonida innovatsion texnologiyasi asosida tinglovchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish metodikasi takomillashtirishda qo‘yilgan vazifani samarali yechishga yo‘naltirilgan adekvat ravishda ta’lim jarayonining yaxlit xususiyati, ko‘p qirraliligi va yo‘nalganligini adekvat ravishda ifodalash imkonini beruvchi tanlov, metodologik asos (yondashuv) zarurati vaziyati oldiga qo‘yadi.

Kalit so‘zlar. Kompetensiya, axloqiy madaniyati, texnologiya, metod, interfaol metodlar, loyiha, debat, amaliy ko‘nikma.

Аннотация. В процессе повышения квалификации совершенствование методики развития практических навыков слушателей на основе инновационных технологий требует выбора адекватной методологической основы (подхода), позволяющей полно и корректно отразить целостность, многогранность и направленность образовательного процесса, что является ключевым условием для эффективного решения поставленных задач.

Ключевые слова: компетенция, нравственная культура, технология, метод, интерактивные методы, проект, дебаты, практический навык.

Annotation. In the process of professional development, improving the methodology for developing learners’ practical skills through innovative technologies requires selecting an appropriate methodological basis (approach) that makes it possible to accurately reflect the integrity, multidimensionality, and

direction of the educational process, which is essential for effectively solving the assigned tasks.

Key words: competence, ethical culture, technology, method, interactive methods, project, debate, practical skill.

Innovatsion texnologiyalar ta'lim mazmuni komponentlarining integratsiyasi kuzatiladi: predmetli bilimlar; ko'nikmalar; reproduktiv, ijodiy faoliyat tajribasi. Integratsiya mohiyatida ta'lim mazmunining barcha komponentlari ifodalanadi, bunda integrativ jarayonni amalga oshirishning turli variantlari bo'lishi mumkin – bilim elementlari o'rtasida, bilimlar va ko'nikmalar o'rtasida, faoliyatning reproduktiv va produktiv usullari o'rtasida va boshqalar.

Shu bilan birga, integrativ yondashuvning mohiyati birinchi navbatda «integratsiya» tushunchasi bilan bog'liqligini ayondir.

«Integratsiya» lotinchadan tarjimasida «integratio» – tiklash, to'ldirish, ya'ni tizim, organizmning alohida qismlari va funktsiyalarining yaxlitga bog'langanligi, shuningdek bunday holatga olib keluvchi jarayon.

«Integratsiya» integrativ yondashuvga taalluqli bo'lgan «tizim», «komponent», «element», «kompleks», «sintez», «tuzilma», «aloqa», «o'zaro aloqa», «tizim hosil qiluvchi omil» va boshqa tushunchalar bilan bir qatorda, pedagogikada murakkab, tizimli-yaxlit obyektlar tahlilida (u yoki bu birlikda) turli metodologik yondashuvlarning tushunchalar apparatiga mustahkam kirgan. «Integratsiya» tushunchasining keng tarqalganligiga qaramay, uning mohiyati hanuz turlicha talqin etiladi.

T.B.Xarisovning fikricha, hozirgi vaqtda umumilmiy «integratsiya» toifasini tushunishga uchta asosiy yondashuvlar mavjud:

a) mexanistik (integratsiya kompozitsion elementlarini yagona integratsiyalangan markazga mexanik birlashtirishni nazarda tutadi);

b) dialektik (umumiy qonuniyatlarni izlash integratsion tashkil etuvchilar o'rtasidagi sifatli farqliklarni tan olish bilan kechadi);

v) qo'shimcha to'ldiruvchi (umumiyluk o'zaro istisno etuvchi ma'lumotlardan foydalanish orqali yaxlitlikni ifodalashning zarur sharti sifatida nazarda tutiladi).

Shu bilan birga, ko'pgina tadqiqotchilar integratsiyaning mohiyati yaxlitlikning tashkil etuvchilari o'rtasidagi aloqalarni zichlashtirish bilan kechuvchi, yaxlitlik shakllanishi jarayoni va natijasi sifatida belgilanishi mumkinligi to'g'risidagi fikr tarafdoridirlar. Shakllantiriladigan yaxlitlikda sintezlanadigan komponentlarning o'zaro munosabatlari intensivligining ortishi sodir bo'ladi, ularning o'zaro aloqalari va ularning nisbatan mustaqilligi pasayishida o'zaro bog'liqligi kuchayadi. Bunga "qismlarga ajratish, chegaralash, tabaqalashtirish" qarama-qarshi jarayonlar bilan umumiylukda "elementlar, komponentlarning o'zaro singishi, zichlashishi, unifikatsiyasi" orqali erishiladi.

Integratsiyaning umumilmiy asosi sifatida quyidagi tamoyillar xizmat qiladi:

a) axborot maydonining umumiyligi; b) integratsiyalangan yaxlitlik; v) metodlar umumiyligi; g) ko'p jihatlilik; d) majmuaviylik; ye) gomeostatiklik (doimiylikni saqlash); j) paritetlik.

Masalan, axborot umumiyligi tamoyili integratsiyaning asosi sifatida tizim tashkil etuvchilarining axborot bazasining umumiyligi, yaxlitligini ajratadi. Integratsiyalangan yaxlitlik tamoyili tizim komponentlarining integratsiyasiga urg'u beradi, bunda boshqarish (tizim tashkil etuvchisi) bir jarayonning "chiqishi" keyingi jarayonning "kirishi" hisoblanadi. Metodlar umumiyligi tamoyili integratsiyalangan tizimni amalga oshirish metodlarining umumiyligidan foydalanishni talab etadi. Ko'p jihatlilik tamoyili faoliyatning bir necha yo'nalishlari bo'yicha tizimni tashkil etuvchi barcha omillarni (texnologik, moddiy, texnik, mehnat, moliyaviy) inobatga olib, boshqarish jarayoni elementlari integratsiyasi bilan bog'liq talablarni qo'yadi. Majmuaviylik boshqaruvning barcha darajalarida boshqaruv obyektlarining aniq tuzilmasini inobatga olib, tizimni tashkil etuvchi komponentlar integratsiyasini nazarda tutadi. Gomeostatiklik (doimiylikni saqlash) integrativ tizimni talab etilgan boshqaruv ta'sirlari sifatining barqaror darajada saqlanishiga yo'nalgan qayta aloqali o'zini-o'zi moslashtiruvchi axborot tizmi

sifatida qaraydi. Nihoyat, paritetlik tamoyiliga (markazlashmaganlik) muvofiq boshqaruvning barcha darajalari integratsiyalangan tizim ta'rifi nuqtai nazaridan o'zaro teng hisoblanadi.

Pedagogik integratsiya – bu ilmiy integratsiyaning turlaridan biridir. Funktsional nuqtai nazardan, pedagogikada integratsiya odatda tizimning alohida qismlarining yagona yaxlitga bog'liqligi sifatida, tabaqalashtirilgan qismlarni birlashtirish jarayoni, ularni yaqinlashtirish va aloqadorligi jarayoni sifatida tushuniladi. Ayrim hollarda «integratsiya» atamasi natija – yaxlit mohiyatni tiklash mazmunida qo'llanadi. Maxsus pedagogikada «integratsiya» imkoniyati cheklangan insonlarning sotsiumga jalb etilishi jarayoni sifatida tushuniladi. «Integratsiya» atamasining talqini uni qo'llash mazmuniga ko'p jihatdan bog'liqligi ma'lumdir.

Shu bilan birga pedagogika fani nuqtai nazaridan, pedagogik integratsiya – bu pedagogika nazariyasi va amaliyoti doirasida amalga oshiriladigan ilmiy integratsiya turidir; bu maqsadlar, tamoyillar, mazmun, shakllar ifodalanishi umumiylikning oliy shakli; u o'quv-tarbiya jarayonining turli komponentlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni kuchaytirish asosida yiriklashtirilgan pedagogik birliklarni hosil qilishni nazarda tutadi.

Shu munosabat bilan ko'pincha bir (yoki yaqin) «integratsiya» tushunchasi mazmunida qo'llaniladigan, pedagogikada keng qo'llaniladigan «kompleks», «sintez», «o'zaro aloqa», «tizim» tushunchalariga e'tibor qaratish kerak. Masalan, maxsus adabiyotlarda «integratsiyalashgan mashg'ulot» va «kompleks mashg'ulot» tushunchalari uchraydi, bunda ular ko'pincha o'xshash sifatida qaraladi.

Shunga ko'ra «kompleks» tushunchasini ko'rib chiqamiz: «Kompleks keng ma'noda – alohida jarayonlarning ma'lum yaxlitda muayyan birlashishidir» [5, b. 272]. Yaxlitlikka shunchaki tashkiliy qismlar yig'indisi bilan emas, balki ichki, ob'ektiv uyg'un aloqadorlik bilan erishiladi. Ta'rifdan, kompleks integratsiya kabi muayyan yaxlitlikni ifodalashi kelib chiqadi. Ammo kompleksda elementlar, komponentlar o'rtasida aloqadorlik chuqur emas. Shuning uchun kompleksni integratsiyaning darajalaridan biri sifatida tushunish mumkin.

«Sintez» falsafiy, pedagogik adabiyotlarda keng ifodalangan (M.S.Kogan, I.I.Ioffe, P.M.Chumichyeva va b.q.). Sintez (birlashtirish, tuzish) – predmetning turli elementlari, tomonlarini yagona yaxlitga (tizimga) birlashtirish bo‘lib, u amaliy faoliyatda hamda bilish jarayonida amalga oshiriladi. Bu ma’nodagi sintez analizga (predmetni uning tashkil etuvchilariga ajratish) qarama-qarshi va u bilan uzluksiz bog‘liq hisoblanadi. «Kompleks» va «sintez» tushunchalarini taqqoslash sintez – kompleksga nisbatan yanada chuqur, integrativ aloqadorlik ekanligi to‘g‘risidagi xulosaga kelish imkonini beradi.

«O‘zaro aloqadorlik» rivojlanish jarayonini tavsiflovchi umumiy falsafiy toifa sifatida xizmat qiladi. Integratsiyada o‘zaro aloqadorlikning ifodasidan biri – o‘z ichiga elementlar, qismlar o‘zaro aloqadorligining turli darajalari bilan muayyan yaxlitlikni yaratish jarayonini kiritadi.

Kompleks ichida bir turdagi elementlar, qismlar nisbatan mustaqillikni saqlovchi, muayyan yaxlitlikni anglatadi. «Sintez» tushunchasi elementlarning mustaqilligining yo‘qolishiga olib keluvchi va sifatli yangi yaxlitlik yuzaga kelishini belgilovchi, bu elementlarning yaxlitda birlashishini nazarda tutadi. «Kompleks» va «sintez»ni turli darajadagi integrativ hosilalarga kiritish mumkin.

Kompleks – pastroq darajadagi, sintez esa yuqoriroq darajadagi integratsiya bo‘lib, unda elementlar bir-biri bilan uyg‘un bog‘liq va mazkur yaxlitlik doirasida o‘zining mustaqilligini u yoki bu darajada yo‘qotadi.

«Integratsiya» va «tizim» atamalarining taqqoslanishi, bular ham yetarlicha yaqin tushunchalar ekanligini ko‘rsatadi. Ammo tizim integratsiyadan farqli ravishda – bu yagona yaxlitni ifodalovchi, alohida elementlar xususiyatlaridan tashqari, o‘zining alohida tizimli xususiyatlariga ega bo‘lgan elementlarning o‘zaro aloqadorlikdagi kompleksi hisoblanadi.

Bu holatda pedagogik tizim ostida biz o‘zaro faol aloqadorlikdagi pedagogik jarayon ishtirokchilari, rivojlanuvchi va o‘zini-o‘zi rivojlantiruvchi, shuningdek atrofda voqelikni rivojlantiruvchi shaxsni shakllantirishga yo‘naltirilgan ma’naviy va moddiy omillarning ijtimoiy bog‘liq yaxlitligini tushunamiz.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Piskunov, A. I. Pedagogicheskoe obrazovanie: kontseptsiya, soderjanie, struktura [Tekst] / A. I. Piskunov // Pedagogika. - 2001. - № 3. - S. 41-47. 175.
2. Serikov, V. V. Obrazovanie i lichnost. Teoriya i praktika proektirovaniya pedagogicheskix sistem [Tekst] / V. V. Serikov. - M.: Logos, 1999. - 272 s.
3. Slastenin, V. A. Professionalizm uchitelya kak yavlenie pedagogicheskoy kulturi [Tekst] / V. A. Slastenin // Pedagogicheskaya nauka i obrazovanie. -2004.- №5.-S. 4-15.
4. Slastenin, V. A. Pedagogika: innovatsionnaya deyatelnost [Tekst] / V. A. Slastenin, L. S. Podimova. - M.: Magistr, 1997. - 222 s.
5. Terexin, P. P. Formirovanie pedagogicheskoy kompetentnosti spetsialista v sisteme neprerivnogo professionalnogo sotsiokulturnogo obrazovaniya: avtoref. dis. dokt. ped. nauk [Tekst] / P. P. Terexin; Institut srednego professionalnogo obrazovaniya RAO. - Kazan, 2004. - 32 s.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA MILLIY AMALIYOT VA GLOBAL TAJRIBALAR UYG'UNLIGI

Nilufar Tuychiyeva

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
Islomshunoslik va islom sivilizatsiyasini
o'rganish ICESCO kafedrasida dotsenti, PhD
nilufartuychieva79@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatini ta'minlash masalasi milliy va xalqaro tajribalar asosida tahlil qilingan. O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, raqamli ta'lim imkoniyatlari hamda sifat nazorati mexanizmlarining takomillashuvi yoritilgan. Shuningdek, Finlyandiya, Singapur va Janubiy Koreya kabi ilg'or davlatlar ta'lim modellari o'rganilib, ularning o'ziga xos tamoyillari tahliliy tarzda solishtirilgan. Maqola yakunida milliy va xalqaro tajriba uyg'unligining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati; milliy tajriba; xalqaro tajriba; kompetensiyaga asoslangan yondashuv; raqamli ta'lim; sifat nazorati; Finlyandiya ta'lim modeli.